

SABAB–NATIJA MUNOSABATINING IFODALANISHI

Yusupova Shaxribonu Olloberdi qizi

Turon Universiteti

Andijon filiali

Lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi 1- kurs magistr

Tel: 95 056 21 11

E-mail:qosimovabonca96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20384372>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalar nutqida sabab–natija munosabatlarining shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqotda kausallikning dastlabki ifodalari nutqdan oldingi bosqichdan boshlanishi va keyingi rivojlanish bosqichlarida grammatik vositalar orqali murakkablashishi ko'rsatiladi. Erta nutqda asindetik tuzilmalar, golofrazlar va ikki so'zli gaplar asosiy o'rin tutadi. Natijada sababiylik kognitiv rivojlanish bilan bevosita bog'liq bo'lgan ko'p bosqichli jarayon sifatida talqin etiladi.

Аннотация: В статье анализируется формирование причинно-следственных отношений в ранней речи детей. Показано, что выражение каузальности начинается на предречевом этапе и постепенно усложняется за счёт грамматических средств. Основное внимание уделяется голофразам, двусловным высказываниям и бессоюзным конструкциям. Отмечается, что развитие каузальности тесно связано с когнитивным развитием ребёнка и отражает поэтапное становление языковой системы.

Abstract: This article analyzes the development of causal relations in early speech of children. It demonstrates that causality emerges already at the pre-speech stage and gradually becomes more complex through grammatical means. Special attention is given to holophrases, two-word utterances, and asyndetic constructions. The study shows that causal expression is closely connected to cognitive development and reflects a gradual formation of linguistic competence in early childhood.

Ключевые слова: каузальность, детская речь, причинно-следственные отношения, онтогенез, синтаксис, семантика

Kalit so'zlar: kausallik, bolalar nutqi, sabab–natija, ontogenez, semantik rivojlanish, sintaktik tuzilma

Keywords: causality, child language acquisition, cause–effect relations, ontogenesis, syntax, semantics

Sabab–natija munosabatlari til tizimining eng muhim semantik kategoriyalaridan biri bo'lib, u voqelikdagi hodisalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ifodalaydi. Bu bog'liqlikda bir hodisa ikkinchisining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi yoki uni shartlaydi. Lingvistik tadqiqotlarda mazkur kategoriya faqat grammatik hodisa sifatida emas, balki kognitiv tafakkur bilan uzviy bog'liq tizim sifatida ham qaraladi. Bolalar nutqida sabab–natija munosabatlarining shakllanishi esa til o'zlashtirish jarayonining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi va u bolaning aqliy rivojlanish darajasini ham aks ettiradi.

Sabab–natija munosabatlari lingvistik tizimda turli darajalarda ifodalanadi, jumladan leksik, morfologik va sintaktik vositalar orqali. O'zbek tilshunosligida bu munosabatlar funksional-semantik kategoriya sifatida talqin qilinadi va u sabab, natija, shart hamda maqsad kabi semantik maydonlar bilan uzviy bog'liq holda o'rganiladi.

Bolalar nutqida sababiylikning ifodalanishi nutq paydo bo'lishidan oldingi davrlardan boshlanadi. Bu bosqichda bola o'z ehtiyojlari va holatini yig'i, mimika, harakatlar va tovushlar orqali ifodalaydi. Masalan, bola yig'lashi ochlik yoki noqulaylik sababini bildiradi, kattadan yordam kutishi esa natija sifatida ovqat berish yoki tasalli berishni yuzaga keltiradi. Bu holatda sabab va natija lingvistik shaklda emas, balki kommunikativ darajada namoyon bo'ladi.

Golofraz bosqichida bola bir soʻz orqali butun vaziyatni ifodalaydi. Bunday birliklarda sabab va natija ajralmagan holda mavjud boʻladi. Masalan “ber” soʻzi ehtiyojni bildirsa ham, shu bilan birga harakatni talab qiluvchi kommunikativ vazifani ham bajaradi. “Issiq” kabi soʻzlar esa holatni ifodalab, shu holatni oʻzgartirish zaruratini bildiradi.

Ikki boshli gaplar bosqichida sabab–natija munosabatlari yanada aniqroq koʻrinishga ega boʻladi. Bola qisqa tuzilmalar orqali holat va harakatni birlashtiradi. Bu bosqichda grammatik bogʻlovchilar hali shakllanmagan boʻlsa ham, maʼno jihatdan sababiylik kontekst orqali anglashiladi. Masalan “sovuq qoʻl”, “suv ber” kabi birikmalar ehtiyoj va harakat oʻrtasidagi bogʻliqlikni ifodalaydi.

Uch va undan ortiq soʻzli gaplar paydo boʻlishi bilan sabab–natija munosabatlari grammatik jihatdan ifodalanadigan darajaga oʻtadi. Bola endi nafaqat holatni, balki uning sababini ham tushuntira boshlaydi. Masalan “oyogʻim ogʻriyapti yiqildim”, “sovuq shuning uchun kiyindim” kabi gaplar sabab va natija oʻrtasidagi bogʻliqlikni aniq ifodalaydi.

Keyingi bosqichda bola murakkab sintaktik tuzilmalarni oʻzlashtiradi va sababiylikni ifodalash uchun grammatik vositalardan foydalanadi. Bunda “chunki”, “shuning uchun” kabi bogʻlovchilar shakllanadi. Dastlab bola asindetik tuzilmalardan foydalanadi, keyinchalik esa bogʻlovchi vositalarni faol qoʻllay boshlaydi.

Sabab–natija munosabatlarining rivojlanishi kognitiv rivojlanish bilan bevosita bogʻliqdir. Bola avval fizik hodisalar oʻrtasidagi bogʻliqlikni tushuna boshlaydi, keyinchalik esa inson harakati, niyat va emotsional holatlarni ham sabab sifatida talqin qiladi. Bu jarayon ijtimoiy tajriba va kommunikativ muhit bilan chambarchas bogʻliq holda shakllanadi.

Sabab–natija munosabatlarining bolalar nutqida shakllanishi bosqichma-bosqich rivojlanadigan murakkab jarayon hisoblanadi. Dastlab bu munosabatlar nutqdan oldingi kommunikativ shakllarda namoyon boʻlsa, keyinchalik grammatik tizim orqali toʻliq ifodalanadi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, sababiylik nafaqat lingvistik kategoriya, balki kognitiv rivojlanishning muhim koʻrsatkichi hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asronova M.M. Forms reading assessment, Modern trends in linguistics: problem and solutions. 2020 йил 200- бет
2. Vygotsky L. S. Thinking and Speech. 1956
3. Leontiev A. A. Psychology of Communication. 1977
4. Clark E. V. First Language Acquisition. Cambridge University Press. 2009